

**MANGER OU NE PAS MANGER ? ANALYSE SÉMIOPRAGMATIQUE
ET SYNTAXIQUE DE QUELQUES INTERDITS CULINAIRES CHEZ
LES BASSA ET LES BÉTI DU CAMEROUN**

Louis-Martin ONGUÉNÉ ESSONO, Catherine NGO BIUMLA
*Centre de Recherches et d'Etudes en Français de Scolarisation, Université de
Yaoundé I, Le Cameroun*

ORCID : 0009-0003-0782-1143, ORCID: 0009-0004-1635-2286

La gastronomie est codifiée dans la méga-communication des peuples. La présente étude se focalise sur les interdits nutritionnels chez les Bantu du Cameroun en général et, en particulier, chez les Bassa et les Béti. L'étude interroge la signification et les effets réels des tabous culinaires dans une société certes traditionnelle mais aussi en pleine mutation selon les théories de la linguistique culinaire et de la syntaxe. L'analyse sémiotique de cent (100) repas et pratiques culinaires défendus fait noter qu'ils structurent, depuis des siècles, la communauté en fonction du sexe, de l'âge, du statut social et des circonstances. Toutefois, les attitudes vis-à-vis de ces prohibitions semblent mitigées à cause de la médialité orale. Pourtant, une analyse syntaxique de ces interdits révèle des énoncés modaux à valeur négative, totalement autonomes et dont les arguments se définissent comme contraignants pour la plupart. Cependant, l'indéfinition de certains d'entre eux et la possibilité de changer de statut social, montrés par lesdites censures alimentaires font du repas un discours argumentatif. La gastronomie demeure finalement un moyen efficace de préservation de la culture dans ce monde en pleine mutation.

Mots-clés: *interdits culinaires, linguistique culinaire, circonstant, méta-communication, négation.*

**EAT OR NOT TO EAT? SEMIOPRAGMATIC AND SYNTAXIC
ANALYSIS OF SOME CULINARY INTERDICTIONS AT BASSA'S AND
BETI'S OF CAMEROON**

Gastronomy is codified on the mega-communication of the culture in a community. The present study focuses on nutritional's prohibitions on Bantu society in Cameroon, particularly at Bassa's and Béti's Peoples. Our research asks about the significances and the real effects of these injunctions indeed on a traditional society but equally in perpetual changes based on culinary linguistic and modern syntax. Starting by a semiotic analysis of one hundred (100) of defended foods and culinaries practises, we

notice they order community by sex, age, social status and timing circumstances. Thus, they carry about secular's gastronomics habits. However, attitudes towards these interdictions are mitigated. The reason of these variants effects is oral mediality. But, a syntactic analysis of these censures show about modals negatives statements with restrictives arguments. Anyhow, some of them are indefinite. And, there is a possibility to change about your status performing meal as an argumentative discourse. To finish, gastronomy is an effective way to preserve culture on this word on full mutation.

Keywords: *culinaries interdictions, culinary linguistic, circonstant, méta-communication, négation.*

Introduction

La gastronomie, comme la langue, codifie les traditions sociales. Et La nourriture, fait sémiotique, s'inscrit dans ce code oral comme une méta-communication. Notre réflexion s'appuie sur cent (100) interdits culinaires recueillis chez les Bassa et les Béti du Cameroun, deux tribus voisines du centre du Cameroun. S'y décèlent des faits culturels véhiculés par des structures grammaticales récurrentes comme en communication spécialisée. Nous questionnons la signification et les effets réels de ces interdits dans une société traditionnelle pourtant en pleine mutation. Comment, en effet, la perpétuation des tabous culinaires préserve-t-elle la culture malgré la modernité ambiante ? On suppose que les interdits de nourriture sont à la fois un vestige culturel communautaire et un trait identitaire réfractaires à la modernisation grâce à leurs statuts de faits sémiotiques codifiant l'acte de manger. Par la linguistique culinaire et la syntaxe moderne, nous articulons la réflexion sur l'analyse sémiotique des tabous culinaires et sur l'examen des mécanismes syntaxiques de référenciation du repas.

1. Analyse sémiotique des interdits culinaires et leurs effets dans la société

Malgré leurs langues différentes, Bassa et Béti appartiennent au groupe bantou et leurs us et coutumes sont proches, d'où le choix d'un corpus homogène. Cependant, le groupe linguistique béti-fang-bulu est préféré, vu le statut de langue véhiculaire de l'ewondo dans les Régions du Centre, du Sud et de l'Est avec une extension au Gabon et en Guinée Equatoriale.

Jean-Claude Bonnet et Allen S. Weiss (2004 : 441), analysant la sémiotique de Roland Barthes, d'une part, et Yves Laberge (2021 :1), s'intéressant aux

travaux de Claude Lévi-Strauss, ont réfléchi sur la linguistique culinaire, l'une des théories de cet article. Pour Jonathan Hope (2019), ces penseurs *ont réussi à montrer comment l'alimentation s'imbrique dans des réseaux de significations qui dépassent l'individu autonome rationnel*. Cette branche de la linguistique appliquée interroge les significations de l'alimentation dans la société. Elle s'appliquera à la valeur argumentative des interdits culinaires dans les communautés ciblées sur une base sémiotique.

1.1 Analyse sémiotique des interdits culinaires

Les tabous retenus semblent genrés. Certains repas ou des pratiques culinaires sont interdites selon le genre homme/femme. D'après Paule Mireille Ngo Mbaï-Gwet Ndjicki (2009 :84), *le personnage dans le cadre sémiotique se définit par son Être et par son Faire dans la narration*. Spécifiquement au domaine gastronomique, le sexe de l'individu lui attribue certains mets ou certaines exclusivités tel que présenté dans le tableau 1 ci-dessus :

Tableau 1 : Répartition des interdits culinaires selon le sexe

Repas ou pratique culinaire	Hommes	Femmes
Abats de viande	Oui	Non
Arachides, Maïs ou Manioc crus	Oui	Non
Compter les morceaux de viande ou de poisson dans la marmite	Non	Oui
Entrer dans la cuisine d'une femme sans y être invité	Non	Non
Fruits sucrés	Non	Oui
Gésier de poulet	Oui si on est le doyen d'âge	Non sauf si le chef de famille est absent
Manger avec la louche	Non	Oui
Manger dans la marmite	Non	Oui
Manger de la viande d'animaux de compagnie (chat/chien)	Oui	Non
Manger ou cuisiner les viandes interdites	Oui	Non

**ACTELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
GASTRONOMIA ÎN TEXTUL (NON)LITERAR - O ABORDARE INTERCULTURALĂ,
Chișinău, 4 mai 2023, ISBN.....**

Nourriture qui mijote	Non	Oui
Œufs à la coque	Oui	Non
Partager le repas cuisiné par quelqu'un d'autre	Non	Non
Partager une cuisine	Oui	Non
Reptiles (serpents ou tortues)	Oui	Non
Rester dans la cuisine	Non	Oui

Ces interdits concernent aussi l'âge. La gastronomie construit ainsi les rites culturels suivant des besoins de croissance. Un tel modèle alimentaire ordonne les groupes de la communauté. Laurence Tibère (2013 :33) déclare que *l'acte culinaire est un lieu d'observation de la culture incorporée*. En effet, les tabous culinaires circonscrivent le domaine de chaque membre de la communauté (homme, femme ou enfant). Ils consacrent certaines nourritures comme communautaires ou les valorisent (kola, reptiles, etc.) En outre, avec l'âge, certains tabous demeurent ou disparaissent. La gastronomie se charge alors d'une visée initiatique.

Tableau 2: Répartition des Interdits culinaires par catégorie d'âge

Repas ou pratiques culinaires	Enfants	Jeunes hommes en âge de se marier	Jeunes femmes en âge de procréer	Personnes d'âge mur
Abats de viande	Non	Oui	Non	Oui
Boissons alcoolisées	Non	Oui	Oui	Oui
Civette, mangouste, vipère	Non	Non	Non	Oui
Crustacés	Oui	Oui	Non	Oui
Du lait de Coco	Oui	Non	Non	Non

**ACTELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
GASTRONOMIA ÎN TEXTUL (NON)LITERAR - O ABORDARE INTERCULTURALĂ,
Chișinău, 4 mai 2023, ISBN.....**

Fourmis rouges ou chenilles	Non	Oui	Oui	Oui
Fruits sucrés	Oui	Non	Oui	Non
Goûter un repas alors qu'il est en train de mijoter	Oui	Non	Oui	Non
Grignoter les arachides de la sauce d'arachide	Non	Non	Non	Non
Kola (Cola Acuminata)	Non	Oui à condition d'être en groupe	Oui à condition d'être en groupe	Oui à condition d'être en groupe
Manger avec la spatule	Non	Non	Oui	Non
Oiseau sauvage	Oui	Oui	Non	Non
Pattes de poulet	Non sauf le cadet	Non	Non	Non
Plats offerts par les voisins ou des amis à la famille	Non	Oui	Oui	Oui
Se courber au-dessus d'une marmite qui mijote	Non	Non	Oui	Non
Tête des fruits ou légumes	Non sauf les orphelins	Oui sauf si sa mère vit encore	Oui sauf si sa mère vit encore	Oui sauf si sa mère vit encore

Le statut social discrimine également la répartition des nourritures. Les repas régissent ainsi les rôles des uns et des autres. Illicites pour certains, les aliments deviennent licites pour d'autres en plus de la ritualité gastronomique. Ainsi, manger remplit une fonction sociale, cet acte instruisant les rapports avec les autres. Une telle perception rejoint celle de Sung-Do Kim (2021 :6), pour qui

la *ritualité* présuppose un espace et des acteurs particuliers. D'où la classification suivante:

Tableau 3: Répartition des interdits en fonction du statut social

Repas ou pratique culinaire	Enfant	Femme enceinte	Femme allaitante	Jeune fille pubère	Femme ménopausée	Jeune homme	Homme d'âge mûr	Homme du 3 ^e âge
Arachides, maïs, manioc crus	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Boire de l'eau à un point d'eau (source, rivière, forage, puits)	Oui	Oui	Non sans avoir soulevé ses seins	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Boire des jus naturels ou tout liquide sucré	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Boire du vin de palme	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Boire le premier un vin de palme fraîchement cueilli	Non	Non	Non	Non	Non	Oui à condition d'être celui qui l'a cueilli ou	Oui à condition d'être celui qui l'a cueilli ou	Oui à condition d'être celui qui l'a cueilli

**ACTELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
GASTRONOMIA ÎN TEXTUL (NON)LITERAR - O ABORDARE INTERCULTURALĂ,
Chișinău, 4 mai 2023, ISBN.....**

						d'être désigné pour le partage	d'être désigné pour le partage	
Canne à sucre	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
certains fruits	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Chou-caraïbe	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Cuisses de poulet	Non	Oui	Oui	Oui sauf les mariées	Oui à condition d'être le chef de famille	Oui	Oui	Oui
Gésier de poulet	Non	Non sauf si son époux est absent	Non sauf si le doyen est absent	Non	Oui à condition d'être la doyenne d'âge	Non	Oui à condition de manger le repas de son épouse	Oui à condition d'être le doyen d'âge
Insectes	Oui sauf les fourmis rouges et les chenilles	Oui sauf les fourmis rouges, les chenilles et les larves d'hanne tons	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

**ACTELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
GASTRONOMIA ÎN TEXTUL (NON)LITERAR - O ABORDARE INTERCULTURALĂ,
Chișinău, 4 mai 2023, ISBN.....**

Macabo (Xanthos oma Maffafa) taro	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Manger un plat offert par un incontine nt	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Œufs	Non	Non	Oui	Non sauf si elle est une invit ée de marq ue	Non sauf si elle est une invitée de marque	Oui	Oui	Oui
Oiseau sauvage	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Okok (Gnetum Africanu m)	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pattes de poulet	Oui mais seuls les cadet s	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Plats pimentés	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pleurer	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non

**ACTELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
GASTRONOMIA ÎN TEXTUL (NON)LITERAR - O ABORDARE INTERCULTURALĂ,
Chișinău, 4 mai 2023, ISBN.....**

Poissons -silures, escargots	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Potiron	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Repas gluant	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Se mouiller (se laver) sous / par la pluie	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Tête des animaux	Non sauf le neveu de la famill e	Non	Non	Oui	Non	Non sauf le neveu de la famill e	Non sauf le neveu de la famill e	Non sauf le neveu de le famill e
Vipère, pangolin ou gros gibier	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui à condit ion d'en avoir déjà tué et offert aux ancien s	Oui	Oui

Pour terminer cette analyse sémique, on relèvera également que les interdits culinaires tiennent compte du moment de la journée. Il y a des repas qu'on ne prend pas au dîner ; d'autres qui ne se consomment que le lendemain de leur préparation. D'ailleurs, il est conseillé de manger à certaines heures. Les pratiques culinaires et la nourriture sont des signes porteurs de l'histoire du

peuple. La notion du symbole piercien tient ici tout son sens lorsque Jérôme Vogel (2014 :178) rappelle que

l'agrégat des objets dénotables et le composé des formes connotables constituent chacun un ensemble continu. L'élément marquant de cette continuité est un principe de gradation qui fait que les éléments discrets ne peuvent jamais en être tout à fait isolés. En conséquence, la compréhension et l'extension sont indéterminées d'une manière ou d'une autre et dans une certaine mesure.

Pour tout dire, les interdits rythment la vie en communauté. Chacun se fonde dans le groupe sous peine de briser l'harmonie sociale.

Tableau 4: Répartition des interdits en fonction des circonstances de la journée

Type de repas ou pratique gastronomique	Matin	Fin d'après-midi	Nuit	Heure tardive de la nuit	Le même jour
Arachide/ maïs bouilli	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Boire des bouillons de légumes frais ou verts (Sangha, feuilles de manioc, Morelle [Solanum nigrum] ...)	Oui	Oui	Non	Non	Non
Boire du vin de palme	Non	Oui	Oui	Non sauf cas de veillée mortuaire	Oui
Cacahuètes ou maïs grillé	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Feuilles de manioc (cueillir ou manger)	Oui sauf cas de deuil dans la famille	Oui sauf en cas d'enterrement au village	Non	Non	Oui
Manger	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Okok (Gnetum Africanum)	Non	Oui	Oui	Non	Non
Papaye	Oui	Non pour les hommes	Non	Non	Oui

Qu'ils catégorisent les membres de la communauté ou qu'ils leur attribuent des rôles, les tabous culinaires assurent la cohésion sociale. Toutefois, la réception de ces faits sémiotiques se révèle parfois discontinue.

1.2 Effets des interdits dans la communauté

Avec la modernité et les influences extérieures, la préservation de ce patrimoine culturel est des plus difficiles. En effet, quand certains pensent que ces croyances sont dépassées, ils tiennent lieu de symboles pour d'autres. On remarquera encore que la préservation de tels interdits est liée, en général, à l'âge. Car, les plus jeunes sont réticents tandis que les plus âgés y tiennent fermement. Les « modernes » sont rétrogrades et superstitieux. Les conservateurs constituent l'essence de la culture. Les interdits alimentaires appartiennent de fait à la *conscience alimentaire*. Selon Barthes (1961), ils participent à la *communication humaine* au même titre que l'économie alimentaire, les techniques culinaires, les usages alimentaires, les représentations publicitaires sur la nourriture, les valeurs nutritionnelles, les goûts culinaires, les choix nutritionnels...

Si tout message est communication et que la réflexivité circulaire en est le principe fondamental, alors tous ces tabous culinaires sont des échanges interactifs entre les ancêtres et les membres de la communauté. La série suivante recense des messages intergénérationnels.

1a. **Une femme enceinte** *ne mange pas d'œufs de peur de voir naître son bébé sans cheveux;*

1b. **Une femme qui allaite** *ne mange pas de chou-caraïbe de peur d'avoir un lait qui démange;*

1c. **Un jeune homme** *ne mange pas avec la louche ou la spatule de peur de rester célibataire à vie.*

Il s'observe une structure binaire : le destinataire [en gras] et le message [en italiques]. Ainsi, les récepteurs sont respectivement la femme enceinte, la femme qui allaite et le garçon. La suite des énoncés représente la prohibition. Mais pareilles croyances ne sauraient survivre dans un environnement en pleine mutation avec les avancées de la science où les jeunes connaissent les vertus des œufs, des chou-caraïbes et où les chefs cuisiniers sont mariés et père de famille. C'est pourquoi des doutes surgissent : faut-il manger ou non ?

Les interactions s'analysent non pas comme dans un cycle continu mais comme des échanges discontinus. En effet, elles appartiennent au code oral et le locuteur zéro est inconnu. Cela enlève de la crédibilité à ce message qui peut

avoir changé au fil des siècles. En outre, il semble difficile de s'y fier, vu la particularité inconstante de la médialité orale. La communication interpersonnelle est faussée engendrant des réactions mitigées dans la communauté.

De tels effets se mesurent à partir du contexte, défini en trois niveaux : le contexte référentiel, le contexte situationnel et le contexte interactionnel. Cette triade renvoie aux trois parties de l'acte de langage : le locutoire, l'illocutoire et le perlocutoire. Aussi, nous examinons dans cette section la référence, la situation d'énonciation et l'interaction en interrogeant la linguistique appliquée à la cuisine. La seconde série suivante servira de base à notre analyse des dits effets pragmatiques.

2a. Une jeune fille ne mange pas d'oiseau au risque de *ne pas avoir de seins*;

2b. Une jeune fille ne mange pas les pattes de poulet de peur de *fuir le mariage*;

2c. On n'entre pas dans *la cuisine d'une femme sans y être invité*.

La référence de ces trois interdits est la féminité c'est-à-dire l'essence de la femme alors que la précédente série référait en [1a] à la beauté du bébé, en [1b] à sa santé et en [1c] à l'avenir social des jeunes hommes. Tous montrent la relation entre le domaine de la gastronomie et la vie quotidienne. La nourriture impacte alors sur la santé physique, sur la beauté physique et même sur l'avenir du consommateur. Elle est par conséquent d'une importance indéniable d'où la nécessité de la codifier. Enfin, comme en première série, l'échange interpersonnel reste difficile à déterminer. Ces éléments expliquent le choix des membres de la communauté: manger ou ne pas manger. Une telle imprécision de l'interaction justifie que d'aucuns choisissent d'y croire ou pas.

Les énoncés [2] relèvent des interdits pour trois raisons. Il s'agit de phrases négatives sur le plan locutoire. Le plan illocutoire montre des interdictions accompagnées de sentences. Sur le plan perlocutoire, la présence du pronom indéfini « on » permet de généraliser et d'inclure tous les membres de la communauté sans distinctions de sexe, d'âge et de statut social. Pareillement, l'utilisation indifférée de l'article indéfini suggère que les énoncés sont à valeur totalisante. Ainsi, tout le monde n'y obéit pas aveuglément à cause justement de l'indéfinition de tels énoncés.

Tandis que la référence renforce la valeur de l'interdit culinaire, son statut illocutionnaire envisage une possible liberté d'action. Car, il n'y a aucun lien logique entre l'acte de manger et les attitudes sociales incriminées. Au sujet des

expressions figées, Gabriella Soare et Jacques Moeschler (2013 : 36) notent qu'*une implicature forte relève de la responsabilité du locuteur, alors que les implicatures faibles relèvent de celles du destinataire*. On en déduit que les interdits violés n'ont pas de forte emprise sur la communauté du fait de l'émetteur. La condition de personne doit être remplie pour obtenir un énoncé heureux. Et donc, si l'interdit est rappelé par une personne importante pour la famille ou la communauté comme le patriarche, le chef de famille, etc. il a plus de chances d'être respecté.

De l'analyse sémiotique des interdits culinaires, est admise une structuration de la société dans laquelle ils sont diffusés et qui leur donne le double statut de culturème et d'identitème. On s'accorde avec Jonathan Hope (2019) que *la production, la préparation et la consommation de la nourriture tiennent à un entourage élargi*. Les tabous culinaires décortiquent les relations humaines entre les membres de la communauté car ils découlent des expériences alimentaires des ancêtres. D'où une autre raison de respecter ces interdits.

2. Manger: un discours syntaxique et argumentatif

Dans cette section sont examinés les mécanismes syntaxiques de référencement du repas. On y montre comment l'interdit se décline en fait syntaxique et outil argumentatif. Comme le note Yves Laberge (2021 :4), la pensée straussienne repose sur un rapport dichotomique. La structure syntaxique de ces énoncés obéit alors à la binarité significative manger/ne pas manger. Il s'y remarque l'omniprésente opposition négation/affirmation.

2.1. Une analyse syntaxique des interdits culinaires

Quatre structures grammaticales apparaissent. Outre la négation commune à tous, la diversité survient dans le second segment de la phrase.

2.1.1. Modalité négative + (de peur de ou au risque de)+ infinitif nominal

La première structure de phrase la plus récurrente est : Nég. + Complément circonstanciel de finalité. Il s'agit d'une phrase simple comme en [3].

3a. Une jeune fille ne mange pas de vipère *au risque de se voir couverte de pian* ;

3b. Une jeune fille ne mange pas les abats *de peur de rester célibataire à vie* ;

3c. Un homme ne mange pas dans la marmite *de peur de devenir impuissant*.

Nous notons la récurrence de la même structure :

SN+ ne + verbe + pas + SN (avec ou sans Prép.) + locution
prépositionnelle (au risque de / de peur de) + Infinitif +SN ou SAdj.

On constate, dans le prédicat verbal, un infinitif nominal, le verbe étant support d'un circonstant prépositionnel en [3a] sauf en [3b-c] où il est le support d'un adjectif qualificatif attribut. En plus, la nature du verbe annonce la sanction attendue en cas de violation de l'interdit. Le verbe d'état préfigure un changement d'état. Le non-respect du tabou expose à un changement d'état perçu comme une sanction.

Par ailleurs, Olivier Soutet (1993 :84) fait justement observer que *toute phrase négative ne trouve justification que par référence à un univers de croyance où aurait pris place son homologue non négative*. L'univers de croyance en question est la tradition bantou. En effet, l'interdit réfère à la coutume. On remarquera également que l'adverbe *pas*, morphème de la positivation du négatif, équivaut à *aucunement, nullement* ou *en rien*. Lesdits énoncés deviennent alors invariablement:

3a'. Une jeune fille *ne* mange *aucunement* de vipère au risque de se voir couverte de pian;

3b'. Une jeune fille *ne* mange *nullement* les abats de peur de rester célibataire à vie;

3c'. Un homme *ne* mange *en rien* dans la marmite de peur de devenir impuissant.

Formulés ainsi, les tabous culinaires sont en conséquence non discutables. Les interdits conformes à cette structure remplissent ainsi tous les critères de référencement du repas. L'aliment ou le comportement adopté dans la cuisine sont des signes d'identification de la culture.

2.1.2. Modalité négative + (à moins que, sauf si...) + Subordonnée conjonctive de condition

La seconde structure de phrase est de forme : Nég + subordonnée de condition. Il s'agit d'une phrase complexe de la série [4].

4a. Une femme ne mange pas de serpent *sauf si son père ou son époux lui en donne l'autorisation avec une première bouchée* ;

4b. On ne boit pas le premier dans le gobelet du vin de palme *sauf si on l'a cueilli soi-même et si on est désigné pour le partage* ;

4c. Une femme ne mange pas le gésier de poulet *sauf si le chef de famille ou la doyenne d'âge sont absents*.

Nous remarquons la récurrence de la structure:

SN+ ne +verbe+ pas + SN + locution conjonctive (sauf si) +
subordonnée conjonctive de condition.

Le second segment de la phrase figure une conditionnelle avec la locution conjonctive à valeur restrictive *sauf si*. Subséquemment, la phrase peut se complexifier encore plus en doublant les subordonnées de condition comme en [4b]. L'énoncé [4a] souligne également deux conditions mais la seconde est introduite par la préposition *avec*. Ces propositions dépendantes figurent des éventualités, des hypothèses. L'interdit reconstruit l'avenir en imagination.

Pourtant, Robert-Léon Wagner et Jacqueline Pinchon (1962 :599) constatent que *le français ne possède pas de moyen grammatical qui permette de distinguer [...] si l'hypothèse est probable ou improbable, si on la juge réalisable ou si elle est irréalisable de nature*. L'hypothèse ainsi formulée à suite de la modalité négative ne peut donc pas se vérifier. Voilà sans doute pourquoi certains de ces interdits ne sont pas respectés dans la communauté.

Toutefois, la conjonction restrictive donne à la subordonnée hypothétique une souplesse dans l'exécution. Ainsi, les censures peuvent être levées sous certaines conditions. Cependant les dites subordonnées sont des suppositions. L'attitude culinaire à ne pas produire se définit comme non strictement contraignante.

2.1.3. *Relative déterminative+ expression du futur*

La troisième structure syntaxique représentative de l'interdit est : Relative déterminative + modalité négative. Il s'agit également d'une phrase complexe comme dans la structure précédente. La série [5] en présente ces exemples :

5a. Une femme *qui mange le serpent en cachette* aura la peau écaillée comme celle du serpent ;

5b. Le jeune homme *qui reste à la cuisine* sera un mauvais mari;

5c. Le jeune homme *qui n'a pas encore tué de serpent ou de gros gibier* ne devrait pas en manger.

La récurrence de la structure est :

SN+ subordonnée relative+ verbe au futur simple ou
conditionnel présent + (modalité négative).

Le futur est exprimé soit par l'indicatif soit par le conditionnel avec son temps présent. Futur simple et conditionnel présent sont liés car, rappellent Maurice Grevisse et André Goosse (1993 : 1177),

ces deux temps ont été formés, en latin vulgaire, de l'infinitif suivi respectivement de l'indicatif présent et de l'indicatif imparfait du verbe habere (>avoir), les formes dissyllabiques de ce verbe étant, par contraction, réduites à une seule syllabe.

Ce rapprochement montre qu'ils devaient exprimer la même réalité, le futur. Il ne s'agit pas d'une supposition incertaine ou irréalisable comme avec la structure précédente, mais d'un avenir certain du point de vue du locuteur. Lesdits interdits s'accompagnent donc de conséquences inéluctables. En effet, dans le premier cas, le verbe a une valeur prédictive. Dans le second, il s'agit d'un reproche. Ces énoncés fonctionnent comme des mises en garde. L'interdit est un avertissement. Le fait qu'il soit précédé d'une relative déterminative précise le destinataire de l'énoncé. Elle a donc une valeur restrictive.

2.1.4. Négation absolue et négation implicite

Comme les constructions précédentes, la modalité négative manifeste l'interdit culinaire. Dans cette dernière structure, figure la négation absolue. Dans une phrase simple comme en [6], l'interdit est formulé sans aucun argument selon le schéma suivant :

Pronom Indéfini+ ne+ verbe+ pas + Complément

- 6a. On ne mange pas la kola seul ;
- 6b. On ne distribue pas le repas cuisiné par une autre femme ;
- 6c. On ne mange pas la viande de la vipère ou de l'éléphant seul.

À la différence des constructions étudiées plus haut, la modalité négative de ces énoncés est absolue. Aucun argument-circonstant pour accompagner ces prédicats. Le discours, ici, est prescriptif et non argumentatif. L'une des variantes de cette modalité négative à valeur absolue est l'emploi du présentatif *c'est*. Son utilisation met en relief un sujet logique montré par un sujet pronominal vide. Le

sujet logique est la relative substantive qui aide à la compréhension de la phrase verbale. Pour Andréas Blinkenberg (1969 : 69),

le point de départ est donc dans une phrase (ou du moins une pensée) antérieure, dans laquelle l'attribut seul est déterminé, tandis que le sujet ne l'est pas suffisamment ou ne l'est pas correctement, et c'est la fonction de la phrase nouvelle de déterminer ce sujet.

La relation emphatique est mieux expliquée par ces propos. La phrase se charge donc d'une valeur emphatique expressive montrant le lien entre la population-cible et le rituel gastronomique mis en exergue. La phrase affirmative devient une négation implicite.

7a. *Ce sont* les enfants qui boivent le lait de coco;

7b. *C'est* le cadet qui mange les pattes de poulet;

7c. *Ce sont* les orphelins qui mangent la tête des fruits.

Les phrases suivantes sont des assertions à valeur exclusives et excluent subséquentement, les autres membres de la communauté en précisant le statut du destinataire du message. En admettant qu'une négation répond à une non-négation, la commutation aboutit à [7'] :

7a'. Les adultes ne boivent pas le lait de coco;

7b'. L'aîné ne mange pas les pattes de poulet;

7c'. Les enfants non-orphelins ne mangent pas la tête des fruits.

Les phrases obtenues s'assimilent à la négation absolue. Le choix est opéré dans les groupes sociaux qui composent la société. La syntaxe est au service de la culture. En clair, les interdits construisent un discours.

L'analyse syntaxique des énoncés qui construisent les interdits a révélé, outre la modalité négative, des conséquences en cas de violation de l'interdit et des SN sujets enrichis d'une relative déterminative qui précisent la cible. Certaines fois, la phrase affirmative implique une négation absolue quand cette dernière n'est pas exprimée par la locution adverbiale *ne...pas*.

2.2. L'interdit, un discours grammatical à valeur argumentative

Le prédicat négatif s'accompagne d'au moins un des trois arguments relevés dans cette analyse grammaticale. D'abord, le premier argument est un infinitif qui remplit la fonction de circonstant. Ensuite, le second est une subordonnée à valeur de circonstant. Enfin, le troisième est une relative adjective. Le premier circonstant représente une sanction, le deuxième une condition et le dernier une sorte de mise en relief.

La structure négation-sanction suppose une transmission d'une idéologie et des valeurs propres à une culture, à un peuple tandis que la structure négation-condition renseigne sur les qualités que le consommateur devrait avoir pour changer de statut social. La relative, elle, est un outil de caractérisation et de monstration. C'est le cas par exemple en [8].

8a. On ne recouvre pas le couvercle de la marmite **quand on l'ouvre de peur de bloquer sa vie**;

8b. Un jeune homme ne se courbe pas au-dessus de la marmite *qui mijote de peur d'être vétilleux*;

8c. Une femme *qui allaite* ne mange pas de plat *que lui offre un garçon incontinent de peur qu'il ne devienne impuissant*.

Les arguments peuvent se mêler car ils précisent les traits culturels à pérenniser. Subséquemment, les repas structurent la société et hiérarchisent les rapports entre les membres de la communauté en fonction du sexe, du statut et de l'âge. Ces arguments délivrent un discours social. Autrement dit, ils révèlent que la violation de l'interdit donne lieu à une sanction (maladie, célibat, perte d'un être cher). Toutefois, s'il peut être levé sous certaines conditions, sa transgression ne passera cependant pas inaperçue.

De ce fait, manger devient un rite avec des règles précises et le repas un discours argumentatif. Le morphème *ne...pas* et le clivage avec le présentatif *c'est* sont les principaux procédés syntaxiques par lesquels ce discours circule. La prédominance de cette structure rejoint Frédéric Sabio (2011 : 39) pour qui *l'élément négatif le plus fréquent dans les productions orales est de loin le morphème pas*. Les interdits culinaires sont donc un discours oral bien systématisé dont la finalité est d'accentuer le contraste entre le positif (permissif) et le négatif (prohibitif).

9a. Une femme qui allaite *ne doit pas boire d'eau* sans avoir au préalable soulevé ses seins ;

9b. On *n'entre pas dans la marmite d'une femme* sauf si elle nous en donne l'autorisation ;

9c. C'est le neveu qui mange la tête des animaux.

Les interdits présentent une autonomie macrosyntaxique. Le jonctif *sauf si* et le relatif *qui* permettent la liaison de deux énoncés modaux indépendants et autonomes : la négation et l'assertion-condition dans le premier cas ou la négation et l'assertion-détermination. En plus, avec le clivage marqué par *c'est*,

l'autonomie syntaxique devient également communicative. Frédéric Sabio (2011 :129) pense qu'elles s'accordent avec l'autonomie discursive dans le but de se donner *indépendante tout en assurant la communication de manière satisfaisante*. Le discours ainsi communiqué est :

9a'. *Une femme allaite*. Cette femme ne doit pas boire d'eau sans avoir au préalable soulevé ses seins. Celle qui n'allait pas peut boire de cette façon.

9b'. On n'entre pas dans la marmite d'une femme. *Elle nous en donne l'autorisation*. Avec son autorisation, on entre dans la marmite d'une femme.

9c'. *C'est le neveu*. Le neveu mange la tête des animaux.

Le noyau de la phrase n'est pas uniquement celui sur lequel repose la négation. Il partage la rection avec les segments en italiques désignant la population-cible. On en déduit que les interdits culinaires sont un discours argumentatif sur la culture du repas. De l'analyse syntaxique ainsi faite, on affirme avec Jonathan Hope (2019) que

les aliments que l'humain invite à sa table, qu'il mange, [...] prennent une signification nouvelle. D'une part, ces aliments apparaissent comme des agents autotéliques qui participent aux mouvements et à la stabilité de la nature.

Le repas et les pratiques alimentaires sont transmis par la parole et les usages dans le but de préserver des valeurs chères à la communauté : l'importance de la jeunesse, le respect des aînés et des personnes âgées, la protection des femmes et des enfants et le culte de l'effort. Les sanctions et les conditions renforcent ce discours argumentatif à valeur didactique.

Conclusion

Espace réglementé dans la société, la cuisine reproduit les différences et les croyances du groupe culturel et véhicule un discours argumentatif sur les rituels gastronomiques. Elle est un métadiscours dans le méga-discours oral des traditions. Prescriptions transmises par l'oralité, les interdits véhiculent l'histoire du groupe, ses valeurs et son idéologie. À travers des codes syntaxiques prédéfinis et récurrents, ils dévoilent les traits culturels identitaires de la société. Ces identitèmes aboutissent à une hiérarchisation des rôles et des statuts de chacun des membres de la société. Les prohibitions culinaires s'analysent selon le dualisme manger/ne pas manger. Ils appartiennent ainsi au triangle culinaire de Lévi-Strauss (1958) et montrent l'essentielle différence entre les aliments. Ils renseignent sur la position sociale, le sexe et l'âge de la personne. En tant que vecteur de la tradition, la gastronomie est également un discours social. C'est dire

que le passage d'une classe à une autre, d'un goût culinaire à un autre est un message adressé aux autres. Malgré les préjugés de ces tabous, ils livrent des éléments du rituel du repas et de la cuisine séculairement présents dans la communauté. Autrement dit, leur structure syntaxique pose l'évidence qu'on n'échappe pas à la sanction même en mangeant en cachette. La cuisine est donc le meilleur vecteur culturel qu'il soit.

Références bibliographiques :

Livres imprimés et publications monographiques

1. BLINKENBERG, A. *L'ordre des mots en français moderne. Première partie*, Denmark, *Historisk-filologiske-Meddelesler* 17, 1, 1969, 250 p., ISBN 542.
2. GREVISSE, M. et GOOSSE, A. *Le bon usage*, Paris – Louvain-la-Neuve, Duculot, 1993, 13^e édition, 1762 p., ISBN 2-8011-1045-0.
3. SOUTET, O. *La syntaxe du français*, Paris, PUF, 1993, 2^e édition corrigée, 125 p. ISBN 2-13-045687-1.
4. WAGNER, R. L. et PINCHON, J., *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette-Université, 1962, édition revue et corrigée, 648 p., ISBN 2-01-001325-5.

